

РАЗДЕЛ: МЕДИЦИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444654>

УДК 338

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В СТОМАТОЛОГИИ

А.А. Зубакова,
магистрант 3 курса, напр. «Инноватика»

Т.Я. Дубнищева,
научный руководитель,
проф., д.ф.-м.н.,
НГУЭУ,
г. Новосибирск

Аннотация: Стоматологическая отрасль, как и медицинская сфера в целом, подвержена перманентному развитию, направленному на снижение материальных затрат, времени на оказание услуги, повышение уровня комфорта и эффективности процесса лечения и профилактики. Помимо интеллектуальной и профессиональной составляющей, необходимой для разработки новшеств и модернизации существующих техник и технологий, сфера медицины остро нуждается в поддержке со стороны государства, выраженной в виде инвестиций, субсидий, а также в ориентации стоматологических клиник (в роли потребителя) на отечественных производителей.

Ключевые слова: инновации, стоматологические услуги, динамика доходов, цен

PROBLEMS OF IMPLEMENTING INNOVATIONS IN DENTISTRY

A.A. Zubakova,
3 year undergraduate student, ex. "Innovatika"

T. Ya. Dubnischev,
scientific director,
prof., doctor of physical and mathematical sciences,
NSUE,
Novosibirsk city

Abstract: The dental industry, as well as the medical field in general, is subject to permanent development aimed at reducing material costs, time for

providing services, increasing the level of comfort and efficiency of the treatment and prevention process. In addition to the intellectual and professional component necessary for the development of innovations and the modernization of existing techniques and technologies, the field of medicine is in dire need of support from the state, expressed in the form of investments, subsidies, as well as the orientation of dental clinics (as a consumer) towards domestic manufacturers.

Key words: innovation, dental services, income dynamics, prices

Выделяется три основные проблемы, которые будут раскрыты ниже:

1. Недостаточная поддержка со стороны государства.
2. Приверженность к импортным материалам.
3. Стандартизация и сертификация медицинских изделий [1].

Медицинская сфера в России, стоматология в том числе, является одним из приоритетных направлений развития, что обусловлено двумя первостепенными факторами. Во-первых, это стремительный экономический рост, исследования в различных отраслях приводят к появлению принципиально новых продуктов и технологий. Во-вторых, в сложившейся политической ситуации у России появилась необходимость в отечественных разработках, которые не будут уступать по качеству импортным и благоприятно повлияют на себестоимость оказания стоматологических услуг. С этой целью был подписан Указ «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных» [2]. Несмотря на это, инновационная составляющая в стоматологии остается на зачаточном уровне, т.к. предприниматели активно используют зарубежные материалы.

Перейдем от теории к практике. Дело в том, что ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 29.11.2010) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который регулирует финансирование стоматологической отрасли, не предусматривает выделение средств на развитие и реализацию научного потенциала, денежные средства распределены на оказание бесплатной медицинской помощи населению [3].

С 2014 г. наблюдается отрицательная динамика по оказаниям услуг среди частных клиник, прежде всего это связано со снижением реальных доходов (РД = Номинальные доходы / Индекс потребительских цен).

Реальные располагаемые доходы населения России падают шестой год подряд – с 2014 года, динамика РД показано на рисунке 1. В 2018, согласно Росстату, они сократились еще на 0,2 %. По итогам 2019 г. выросли на 1 % в годовом выражении, во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, упали на 8 % в годовом выражении [4].

Количество оказываемых услуг на стоматологическом рынке прямо пропорционально росту реальных располагаемых доходов населения, данная динамика представлена на рисунке 2. Среди населения на протяжении шести лет наблюдается тенденция обращаться в поликлинику по ОМС, вместо приема в частной клинике, если это касается неотложного лечения. Дорогостоящее же лечение люди стараются отложить «на потом», что касается и эстетических процедур. В 2019 г. в секторе ОМС было оказано 68,9 % или 186,7 млн. стоматологических приемов. Доля коммерческой стоматологии в натуральном выражении в 2019 г составила 31,1 % или 84,4 млн. приемов [5].

За последние годы прирост средней цены стоматологического приема составил 37,1 %: с 1551,8 руб. за прием до 2127,9 руб. Главным фактором удорожания стало ослабление национальной валюты, что привело к росту цены на импортные стоматологические материалы, инструменты и оборудование. Динамика цен на рынке постоянно положительная. В среднем рост составляет 15 % в год [5, 6].

На рынок России ввозится большое количество высококачественной дорогой продукции, произведенной в странах ЕС, США, Японии и продукции в среднем ценовом сегменте, произведенной в Южной Корее. Эти товары в основном приобретаются частным сектором стоматологического бизнеса. Также в последние годы на российский рынок начался массовый ввоз дешевой продукции из Китая и Бразилии, что начало оказывать давление на российских производителей на их традиционном рынке – поставках для государственных лечебных заведений [7]. Таким образом, развитие технологий в стоматологии тормозится иностранными конкурентами.

Рисунок 3 – Динамика реальных располагаемых доходов россиян

Рисунок 4 – Число стоматологических приемов в 2015-2020 г

Еще одной проблемой развития инноваций, не связанной напрямую с денежными средствами, является обязательное сертифицирование медицинской продукции. Стандартизация и сертификация служат пропуском для выхода продукции на рынок [8]. На практике сертифицирование отечественной стоматологической продукции оказывается достаточно сложным процессом, не исключая коррупционных составляющих. Гораздо проще получить сертификат на ввоз импортной стоматологической продукции.

Проводя логическую связь всего вышесказанного, можно сделать вывод: несмотря на экономическую, политическую, непредвиденную (как в случае с covid-19) ситуацию, сфере стоматологии необходимы различные инвестиции, субсидии и преференции на возможность реализации инновационных, модернизационных проектов. Отечественные технологии и продукты, созданные по международным стандартам, позволяют снизить себестоимость услуг, даже при сохранении добавленной стоимости, конечная цена услуги будет меньше. Это, в свою очередь, позволит населению чаще обращаться в частные клиники, а предпринимателям и государственным учреждениям не так сильно зависеть от импортных закупок материалов и инструментов.

Список литературы

[1] Пашков К.А. Основные направления и тенденции исторического развития отечественной стоматологии. / К.А. Пашков. – М. 2011. № 52. 163-167 с.

[2] Жолудев Д.С. Проблемы внедрения Российских инновационных разработок в сфере стоматологии. / Д.С. Жолудев, С.А. Слуккина. // XIII

международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» (г. Екатеринбург, 2019 г.). – Екатеринбург, 2019. 286-290 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41164754> (дата обращения: 17.11.2020).

[3] Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ (дата обращения: 17.11.2020).

[4] РБК - информационный портал. Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb> (дата обращения: 17.11.2020).

[5] Businesstat Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг. [Электронный ресурс]. – URL: https://businesstat.ru/images/demo/dental_services_russia_demo_businesstat.pdf (дата обращения: 21.11.2020).

[6] Прилепский И.В. Факторы динамики экспорта и импортозамещения после резкого ослабления курса национальной валюты. / И.В. Прилепский. // Экономическая политика. 2017. №3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-dinamiki-eksporta-i-importozamesheniya-posle-rezkogo-oslableniya-kursa-natsionalnoy-valyuty> (дата обращения: 19.11.2020).

[7] Малыгина Т.Ю. Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг. / Т.Ю. Малыгина. – Текст: непосредственный. // Молодой ученый. – 2016. № 11 (115). 832-836 с. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/115/31210/> (дата обращения: 19.11.2020).

[8] Кравец А.В. Инновационная экономика России: проблемы и перспективы экономического роста. / А.В. Кравец. // КЭ. 2016. №1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-ekonomika-rossii-problemy-i-perspektivy-ekonomicheskogo-rosta> (дата обращения: 21.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Pashkov K.A. The main directions and trends in the historical development of domestic dentistry. / K.A. Pashkov. - M. 2011. No. 52. 163-167 p.

[2] Zholudev D.S. Problems of introducing Russian innovative developments in the field of dentistry. / D.S. Zholudev, S.A. Slukina. // XIII International Conference "Russian Regions in the Focus of Change" (Yekaterinburg, 2019). -

Yekaterinburg, 2019.286-290 p. [Electronic resource]. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?Id=41164754> (date accessed: 11/17/2020).

[3] Federal Law "On Compulsory Health Insurance in the Russian Federation" dated November 29, 2010 N 326-FZ (last edition). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ (date accessed: 11/17/2020).

[4] RBC is an information portal. The real disposable income of Russians fell record-breaking due to the pandemic. [Electronic resource]. - URL: <https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb> (date accessed: 11/17/2020).

[5] Businesstat Analysis of the dental services market in Russia in 2015-2019, assessment of the impact of coronavirus and forecast for 2020-2024. [Electronic resource]. - URL: https://businesstat.ru/images/demo/dental_services_russia_demo_businesstat.pdf (date accessed: 11/21/2020).

[6] Prilepskiy I.V. Factors in the dynamics of export and import substitution after a sharp depreciation of the national currency. / I.V. Prilepsky. // Economic policy. 2017. No. 3. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-dinamiki-eksporta-i-importozamesheniya-posle-rezkogo-oslableniya-kursa-natsionalnoy-valyuty> (date accessed: 19.11.2020).

[7] Malygina T.Yu. Analysis of the main trends in the Russian market of dental services. / T.Yu. Malygin. - Text: direct. // Young scientist. - 2016. No. 11 (115). 832-836 p. - [Electronic resource]. - URL: <https://moluch.ru/archive/115/31210/> (date of access: 19.11.2020).

[8] Kravets A.V. Innovative economy of Russia: problems and prospects of economic growth. / A.V. Kravets. // FE. 2016. No. 1. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-ekonomika-rossii-problemy-i-perspektivy-ekonomicheskogo-rosta> (date of access: 11/21/2020).

© А.А. Зубакова, 2020

Поступила в редакцию 5.11.2020
Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Зубакова А.А. Проблемы реализации инноваций в стоматологии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 31-36. URL: <https://ip-journal.ru/>